

**INGLIZ TILI ISH YURITISH TERMINLARINING O‘ZBEK TILIDA
BERILISHI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
TRANSLATION OF ENGLISH ADMINISTRATIVE TERMS IN UZBEK:
PROBLEMS AND SOLUTIONS**

Turdiyev Islomjon Mamdaminovich

ToshDO‘TAU Xorijiy tillar kafedrası katta o‘qituvchisi

mrturdiev93@gmail.com

Abstrakt: Ushbu maqolada ingliz tili ish yuritish terminlarining o‘zbek tilidagi turli manbaalarda berilishidagi muammolar haqida ma’lumotlar turli olimlarning tadqiqotlariga tayangan holda iqtiboslar bilan taqdim qilinadi. Shuningdek, tarjimada yuzaga keladigan muammolarga bir qancha tahliliy yechimlar taklif qilinadi.

Abstract: This article presents information on the problems of translating English business terms into Uzbek, based on the research of various scholars, with citations. It also offers a number of analytical solutions to the problems that arise in translation.

Key words: tarjima muammolari, ish yuritish terminlari, tarjima transformatsiyalari

Ingliz tili ish yuritish terminlarining o‘zbek tilida berilishini tahlil qilishdan avval, terminlar tarjimasiga qo‘yilgan me‘yoriy talablar bilan tanishib chiqish lozim. Terminga qo‘yiladigan me‘yoriy talablar dastlab terminologiya maktabi asoschisi D.S.Lotte tomonidan ishlab chiqilgan. Bu talablar quyidagilardir: tizimlilik, kontekstga bog‘liq emaslik, qisqalik, bir ma‘nolilik, aniqlik, oddiylik, tushunarlilik, tatbiq etilganlik darajasi va boshqalar. Ular ayrim aniqlik va qo‘shimchalar bilan ko‘plab olimlar, xususan, I.N.Volkova, A.V.Krijanovskaya, L.A.Simonenko va boshqalarning ishlarida sanab o‘tilgan⁹.

⁹ L.Dehqonov, Sh. Xudoyqulova “Terminologiya va davlat tilida ish yuritish asoslari fanidan ma’ruza matni”, Guliston-2013, 33-34- betlar

Termin sifatida qaralayotgan leksema hech bo‘lmaganda, bir soha doirasida faqat bitta ma’noni anglatishi, aniq, qisqa, tushunarli, tizimli va asoslangan bo‘lishi kerak. Shuningdek, termin tarjimasini berishda ham ona tili imkoniyatlaridan foydalanish orqali imkon qadar ona tilidagi ekvivalentini topish eng muqobil va to‘g‘ri yo‘l sanaladi. Aks holda, har qanday terminotizim umumadabiy til me‘yorlaridan uzoqlashadi va pirovard natijada nafaqat oddiy o‘quvchiga, shuningdek, mutaxassislarga ham tushinarsiz bo‘lib qolishi mumkin, natijada tilning tozaligi tamoyiliga jiddiy putur yetkazadi.

O‘zbek tilida terminologiya va uning turli xil sohasida bir qancha tadqiqotlar olib borilgan hamda ularning miqdori salmoqli bo‘lganligi sababli sohaviy terminologiya bo‘yicha bilimlar birmuncha chuqurroqdir. Ularga misol qilib O‘zbek tili bank-moliya terminologiyasini tadqiq qilgan Y.Shirinova, O‘zbek tili texnik terminologiyasini tadqiq qilgan R.Doniyorov, O‘zbek tili ish yuitish terminologiyasini tadqiq qilgan N.Sadinova va boshqa olimlarni keltirish mumkin. Ingliz va o‘zbek tillarida sohaviy terminlar tadqiqi borasida ham bir qancha tadqiqotlar olib borilgan bo‘lib bunga misol tariqasida D.Kadirbekovanning Inglizcha-o‘zbekcha axborot-kommunikatsiya texnologiyalari terminologiyasi va uning leksikografik xususiyatlari nomli hamda O.Ahmedovning Ingliz va o‘zbek tillarida soliq-bojxona terminlarining lingvistik tahlili va tarjima muammolari nomli tadqiqot ishlarida soha terminologiyasining ingliz va o‘zbek tillaridagi o‘xshash va farqli jihatlari keltirilib, tarjimada duch kelinadigan muammolarga yechimlar taklif qilingan. Terminlarni tarjima qilishda ularning komponentlari soni, ko‘p ma’noliligi ahamiyatli ekanligini qayd etib o‘tgan tadqiqotchi olim O.Ahmedovning ta’kidlashicha tilda asosan ko‘p bo‘g‘inli leksemalar va bir necha komponentdan tashkil topgan nominativ funksiyani bajaruvchi leksik birliklar qisqartiriladi va ular asosan ot turkumi doirasida amalga oshiriladi. Ushbu fikrni qo‘llab quvvatlagan holda shuni qayd etish joizki termin tarkibining ko‘p komponentliligi uni og‘zaki va yozma nutqda qo‘llashda qiyinchiliklar tug‘diradi va D.S.Lottening yuqorida ta’kidlangan qisqalik hamda tushunarlilik me‘yorlariga zid keladi.

Umuman olganda matn va termin tarjima qilish birmuncha birbiridan farq qilganligi bois ushbu ishimizning obykti bo‘lmish terminlarga nisbatan tarjimashunos olimlarning terminologiya sohasidagi qarashlarini asos qilib olishimiz joiz. Matndan nisbatan kichik bo‘lgan birliklarni tarjima qilish metodlarini E.Aznaurova, L.Barxudarov, V.Komissarov va N.Qambarovlarning fikriga ko‘ra tarjima transformatsiyalari sifatida oldik.

N.Qambarov tarjima transformatsiyalaridan foydalanish salmog‘i asliyat va tarjima tillarining bir - biriga qardosh yoki qardosh emasligiga bog‘liqligi, ularni tarjima munosabati bilan kontaktga kirgan ikki til (asliyat va tarjima)ning tipologik, stilistik, lingvostilistik, pragmatik, lingvopragmatik, lingvokulturologik, sotsiolingvistik hamda lingvotekstologik xususiyatlaridan kelib chiqib tanlanishi borasida o‘z fikrlarini bildirib o‘tgan¹⁰. Shuningdek olim N.Qambarov ta’kidlaganidek transformatsiyalar sonining kam bo‘lishi tillarning bir-biriga yaqinligidan, transformatsiyalar miqdorining ko‘pligi tillarning bir-biridan uzoq ekanligidan dalolat beradi¹¹.

Ingliz tilidagi ish yuritish terminlarining o‘zbek tilida berilishini biz ularning transformatsiyalariga ko‘ra shartli ravishda ajratib chiqdik va quyida ularga misollar taqdim qilinadi.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilish usullari manba tilining tuzilish hamda mazmuniy elementlarini tarjima qilinayotgan tilga o‘tkazish mumkin bo‘lganda qo‘llaniladi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima usullari quyidagi 3 guruhga ajratiladi:

- Borroving (o‘zga tildan olingan so‘zlar)
- Kalka
- So‘zma-so‘z tarjima

So‘z o‘zlashtirish (Borrovinglar) – so‘z yoki terminlarni bir tildan boshqasiga tarjima qilmasdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri olish. Shuningdek o‘zbek tiliga ham bir qancha ish yuritish sohasiga oid terminlar borroving sifatida olingan. Masalan: dalolat, da’vo, javob, iste’mol, kafolat, kotib, lavozim kabilar **arab tilidan**; kamomad, korxonalar,

¹⁰ U.R.Yo‘ldoshev. Tarjima nazariyasi. O‘quv qo‘llanma. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2021.45-bet

¹¹ Qambarov N.M. Tarjima transformatsiyalari va til kontaktlari (nazariy masalalar). Fledu.uz O‘zbekistonda xorijiy tillar elektron jurnali. – T.: 2016.

namuna, narx, nomzod, ovoz, farmoyish, farmon kabilar **fors-tojik tildan**; vebinar, seminar, printer, agent kabilar **ingliz tildan** olingan.

Kalka usuli boshqa tildan olingan va soʻzma-soʻz tarjima qilinadigan terminlardir. Biz kalkalarni aksar hollarda social status- ijtimoiy holat kabi ixtisoslashgan yoki xalqaro sohalar terminlarida koʻrishimiz mumkin. Nomuvofiq kalkalash gʻalizlikka olib kelishi mumkin, bu koʻpincha tarjimonning tarjima qilinaotgan tilda tajribasi yoʻqligidan dalolat beradi, Kakalarga misol qilib academic year – akadmeik yil, human resources –kadrlar boʻlimi, assigned –workspace - belgilangan ish joyi.

Soʻzma-soʻz tarjima usuli jumla yoki birikma komponentlarining tuzilish oʻrniga ahamiyatli darajada bogʻliq boʻlganligi sababli, ushbu usul har doim ham ish beravermaydi. Aynan tadqiq qilinayotgan ingliz va oʻzbek tillaridagi soʻz tartibi bir birdan farq qilganligi sababli ushbu usul matnlarni tarjima qilishda nisbatan kam qoʻllaniladi. Shunga qaramasdan ushbu usulda tarjima qilingan terminlar so ni samoqli boʻlib ularga misol sifatida Quality Assurance Team, Corporate Communications Department, Employee Relations Specialist (exception Office of the General Counsel), Administrative Support Specialist, Chief Financial Officer, Corporate Social Responsibility, Business Development Manager, Information Technology (IT) Department kabilarni keltirish mumkin.

Yuqorida keltirilgan tarjima texnikalridan tashqari yana bir **Moslashuvchan tarjima usullari** guruhi borki ular manba tilining tuzilish yoki mazmuniy elementlarini maʼnosini oʻzgartirmasdan yoki tarjima qilayotgan tilning grammatik va stilistik elementlarini buzmasdan toʻgʻridan-toʻgʻri tarjima qilish mumkin boʻlmagan holatlarda qoʻllaniladi. Ushbu usullar quyidagilardan iborat:

- 1) Adaptatsiya
- 2) Kompensatsiya
- 3) Direkt tarjima
- 4) kengaytirish
- 5) Transkripsiya
- 6) Transliteratsiya

Adaptatsiya usulida muayyan til madaniyatiga xos bo‘lgan termin boshqa til egalariga tushunarli bo‘lishi uchun ularga xos bo‘lgan ma‘lum termin bilan moslashtiriladi. Bu holatda madaniy ko‘chish sodir bo‘ladi. Manba tildagi madaniy holat tarjima berilayotgan tilda mavjud bo‘lmaganida paydo bo‘ladigan o‘zgarishni o‘z ichiga oladi. Terminlar tarjimasining adaptatsiya usulida terminlar ma‘no va vazifasini saqlab qolish uchun madaniy kontekstga moslashtiriladi. Bu usul, ko‘pincha, madaniy yoki ijtimoiy farqlarni hisobga olish ahamiyati mavjud bo‘lgan holda termin tarjimasida ishlatiladi. Quyida ingliz tilidagi ish yuritish sohasidagi terminlarning adaptatsiya yo‘li bilan amalga oshirilgan tarjimalari berilgan.

Cover letter – “Ilova qog‘ozi”; Curriculum vitae – “Qisqacha tarjimayi hol”; Brainstorming – “Aqliy hujum”; Case study method – “Muammoli vaziyat metodi”; Full-time (part-time) – “To‘liq stavka (o‘rindoshlik)”; Handbook - “Qo‘llanma”; Hard copy – “Nusxa.

Kompensatsiya usulida asl matndagi qaysidir leksik birlik yoki stilistik ta’sir tarjima mahsulida o‘z joyida bo‘lamsdan, keyingi o‘rinlarda tiklanadi. Ushbu usul yordamida ish yuritish sohasiga oid terminlardan misollar qilib Chain of Command - Buyruq zanjiri, "Catch-22" → "Aylanma dilemma" yoki "Noqulay vaziyat", "Black Friday" → "Juma kuni chegirmalari", "Piece of Cake" → "Oson ish", "Once in a Blue Moon" → "Juda kamdan-kam", "Let the cat out of the bag" → "Sirni oshkor qilish", "Bite the Bullet" → "Qiyinchilikka dosh berish" kabilarni keltirish mumkin.

Direkt tarjima. Bu metodda termin boshqa tilga imkon qadar aniq so‘zma-so‘z tarjima qilinadi. Bu usul, ayniqsa, xalqaro e’tirof etilgan ilmiy yoki texnik terminlar uchun mos keladi.

Meeting – “Uchrashuv”; Contract – Shartnoma”; Agreement – “Kelishuv”; Application – “Ariza”;

Kengaytirish (ekspansiya) usulida asl terminning ma‘nosini to‘liq yetkazish uchun kengaytirilgan izoh yoki tarjima qo‘shiladi. Bu usul, ko‘pincha, murakkab yoki ko‘p ma‘noli terminlarni tarjima qilishda qo‘llaniladi. Nida va Taber tarjimonlar tarjimini amalga oshirish uchun ba’zi kengaytirish usullaridan foydalanishlari kerak,

deb hisoblashadi¹². Shunga ko‘ra, tarjimonlar o‘z o‘quvchilarini yaxshiroq tushunishlari va ularga kerakli ma‘lumotlarni berishlari uchun maqsadli matnlar oqimini silliq qilish uchun o‘z tarjimalarida turli xil kengaytirishni qo‘llashlari kerak.

Marriage certificate – “Nikoh tuzilganligi haqida guvohnoma”; **Adoption Papers** – “Asrab olish haqida hujjatlari”; **Acknowledgment** – “Qabul qilganlik haqida tilxat”; **Daily standup** – “Kunlik qisqacha majlis odatda tik turgan holda amalga oshiriladi”.

Transkripsiya (transcription) usulida manba tildagi termin tarjima berilayotgan tilga talffuz shakliga ko‘ra olib kiriladi.

Manager - menejer, consultant – konsultant, director - direktor, project - projekt, business - biznes, know- how – nou-hau,.

Transliteratsiya (transliteration) usulida manba tilidagi so‘z tarjima berilayotgan tilda grafik shakliga ko‘ra qayta yasaladi. Ingliz va o‘zbek tillari qardosh til bo‘lmaganligi hamda ularning talaffuz me‘yorlari birbirdan keskin farq qilganligi sababli bunday usulda tarjima qilingan terminlar kam sonlidir. Masalan: marketing, printer, agent, brifing, veto, tender, patent, import;

Shuningdek ish yuritish terminologiyasining qamrovi keng bo‘lganligi sababli bu soha, iqtisodiyot, savdo-sotiq, huquqshunoslik, axborot texnologiyalar va shu kabi sohalardagi qisqartamalrni ham o‘z ichiga oladi va quyida ushbu qisqartamalarning o‘zbek tilida berilishiga misollar keltiriladi. Tarjimada sohaga oid terminlarda xato va g‘alizliklarga yo‘l qo‘ymaslik uchun abbreviatura va akronimlarning har bir elementi alohida leksik semantik ifodaga ega leksema ekanligini anglagan holda ularni individual tarzda tadqiq qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

CEO (Chief Executive Officer) – bosh ijrochi direktor (Kompaniyadagi eng yuqori martabali rahbar, umumiy operatsiyalar va qarorlar qabul qilish uchun javobgardir).

CFO (Chief Financial Officer) – Moliyaviy ishlar bo‘yicha bosh direktor (Kompaniyaning moliyaviy harakatlarini, shu jumladan byudjetlashtirish, prognozlash va moliyaviy rejalashtirishni boshqarish uchun mas‘ul ijrochi)

¹² Nida, E. A., & Taber, R. (1982). The theory and practice of translation. Leiden: E. J. Brill.

COO (Chief Operating Officer) - Bosh operatsion direktor (Kompaniyaning kundalik ma'muriy va operatsion funktsiyalarini nazorat qilish uchun mas'ul ijrochi)

Abbreviaturalar tilda matnni qisqa ifodalash uchun samarali vositadir. Shuningdek, “Tilshunoslikda abbreviatsiyaga yondosh bo‘lgan boshqa lingvistik hodisalar ham mavjud. Sinkopa, anokopa, aferizis, ellipsis kabi til universalialari shular jumlasidan. Abbreviatsiyaning nazariy masalalari tilshunoslikda yetarlicha, chuqur yoritilmagani sababli ba’zida uning obykti bo‘lmagan birliklarga ham qisqartmalar deb qaraladi”¹³. Shundan kelib chiqib sohaga oid terminlarning qisqartmalari ham abbreviatura deb umumiy holda olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. L.Dehqonov, Sh. Xudoyqulova “Terminologiya va davlat tilida ish yuritish asoslari fanidan ma’ruza matni”, Guliston-2013, 33-34- betlar
2. Nida, E. A., & Taber, R. (1982). The theory and practice of translation. Leiden: E. J. Brill.
3. Nishonov P. Fransuz va o‘zbek tillari yuridik terminologiyasining qiyosiy-tipologik tadqiqi. Filol.fanlari nomzodi...dis. avtoref.- T.: 2009.- 26 b.
4. Qambarov N.M. Tarjima transformatsiyalari va til kontaktlari (nazariy masalalar). Fledu.uz O‘zbekistonda xorijiy tillar elektron jurnali. – T.: 2016.
5. U.R.Yo‘ldoshev. Tarjima nazariyasi. O‘quv qo‘llanma. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2021.45-bet

¹³ Nishonov P. Fransuz va o‘zbek tillari yuridik terminologiyasining qiyosiy-tipologik tadqiqi. Filol.fanlari nomzodi...dis. avtoref.- T.: 2009.- 26 b.